

Revista de

EDUCACIÓN

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 33 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

2

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesor de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Directora Administrativa

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicaciones y TIC para educación

Marilyn González Reyes

Coordinadora Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Coordinador Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Diana Carolina Cárdenas

Alejandro González Ramírez

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Septiembre - Diciembre 2023

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023

3 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023

EDITORIAL

La Internet se ha convertido en una parte integral de la vida, es una herramienta indispensable para millones de personas alrededor del mundo. Aprender a manejarla de manera segura y responsable, previene la exposición a diversos riesgos, como el ciberacoso, el robo de identidad, la exposición a contenido inapropiado y el contacto con individuos y/o situaciones peligrosas.

Su exploración implica el uso de contraseñas seguras para proteger la privacidad en línea. Rutinas reflexivas sobre las consecuencias que pueden tener las acciones, y el reconocimiento de los riesgos potenciales. Prácticas saludables de respeto y límites con los demás.

Entre las áreas más importantes en el manejo de la web esta fomentar el pensamiento crítico para evaluar la veracidad de la información. El uso equilibrado de la tecnología, para no afectar la vida familiar, social, emocional y académica. Y, en un espacio especial, comprender que no se trata de endiosar o satanizar la Red informática mundial.

Esta edición de la Revista de Educación de la Fundación Convivencia se introduce en la forma en que se usa el espacio virtual, modos de expresión y aplicación que tocan la libertad de expresión, la identidad y el pensamiento crítico. Temáticas que permiten develar habilidades necesarias para navegar de forma segura, al tiempo que promueven una cultura digital responsable.

El texto inicial sobre la “Libertad de expresión en el contexto digital”, realiza un acercamiento a las prácticas de comunicación violenta y la desinformación, que han aumentado significativamente con la era de internet. Toca la sensación de mayor acceso y libertad. La percepción de anonimato y lejanía con el daño que se causa. La tendencia a minimizar el uso de tiempo y recursos en el procesamiento de información, lo que conlleva a buscar referencias que refuerzan las opiniones propias y refutan las contrarias. El uso de plataformas digitales como fuentes de noticias, lo que extiende la desinformación, el desorden informativo y el caos, dejando poco espacio para el disenso, la negociación, la democracia y el debate público. Deja planteado interrogantes sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en estos fenómenos.

Los dos artículos siguientes tocan la identidad e intimidad de los jóvenes en las redes sociales. Uno habla sobre el proceso de construcción de identidad, que tiene mayor impacto en la adolescencia, por ser la etapa de exploración, en la que se reconoce el lugar en el mundo. Hace referencia a las publicaciones en la web,

4

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023

5 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023

no siempre equilibradas con la verdad, evitando descubrir aspectos negativos de la vida o de la personalidad. De la inducción a la comparación, de los riesgos de exposición que afectan los niveles de autoestima en los menores.

El otro se ocupa de la forma en que se maneja la sexualidad en las redes sociales, una preocupación importante que por su complejidad requiere de un enfoque integral y contextualizado, de apoyo emocional y psicológico. El artículo hace un llamado a los riesgos de privacidad, seguridad, economía, salud mental, y bienestar emocional, especialmente en la adolescencia, familiarizada con la internet, pero muchas veces, sin las herramientas necesarias, para su crecimiento integral y el desarrollo de su personalidad. Toca las desigualdades y modelos dominantes que mantienen los espacios virtuales. La adopción de prácticas y acciones inseguras o poco saludables como el Sexting, el consumo de pornografía, la suplantación, las estafas, entre otros aspectos que afectan la conformación de identidad.

6

El pensamiento crítico es el eje de los artículos de cierre. El primero explora el concepto desde sus raíces filosóficas hasta su aplicación en la era digital, destacando el papel trascendental que tiene en una actualidad saturada de mensajes contradictorios y desinformación. Examina la conexión del pensamiento crítico con la capacidad de discernir, analizar, interpretar y evaluar la información, y la vincula con el escepticismo, la autonomía, la reflexión constante y la responsabilidad. Además, destaca su relevancia en la alfabetización mediática y su papel hacia un entendimiento más profundo y fundamentado, conduciendo al avance científico.

Al final el artículo “Rayuela, un Viaje Educativo y Creativo”, habla del encuentro entre el arte, la educación y la cultura, como posibilidad de desarrollar todo el potencial en niños, niñas y jóvenes. Destaca la necesidad de enfocar el arte en los planes curriculares, como herramienta poderosa para la expresión y comunicación de emociones, cultivando la creatividad e imaginación de manera integral.

Invita a participar en el programa de formación en arte de la Fundación Convivencia: Rayuela. Un espacio dedicado a invertir el tiempo en aprender sobre el arte para vivir y convivir en la sociedad actual. Un lugar donde la educación y el arte se entrelazan para proporcionar a niños y jóvenes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea. Un camino hacia la autoexpresión, el desarrollo personal y la contribución positiva a la sociedad.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023

7 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 33
Septiembre - Diciembre 2023